

ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ВА ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ТАВСИФИ, ТАСНИФИ ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

А.А Халимов¹

3-курс талабаси.

Ф.Б Джамбакиева²

Илмий раҳбар:

Хусусий-ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси.

¹⁻²ТДЮУ Ихтисослаштирилган филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675427>

Аннотация. Мақолада маъмурий ҳуқуқ тармоғининг мустақил институти ҳисобланган давлат хизмати институти очиб берилган. Давлат хизмати тушунчаси юзасидан миллий ва хорижий ҳуқуқшунос олимларнинг таърифлари келтирилиб, улар қиёслаш усули орқали таҳлил қилинган, муаллифнинг шахсий ёндашуви ва қарашлари баён этилган. Давлат хизмати институти ва давлат томонидан фуқароларга кўрсатиладиган хизмат (икки тушунча) учун бир атама қўлланилишини бартараф этиш учун ечим таклиф этилади. Муаллиф томонидан давлат хизматчилари икки хил мезонга кўра таснифланади ва бунинг сабаблари атрофлича муҳокама қилинади.

Калит сўзлар. Давлат хизмати, давлат хизматчиси, давлат бошқаруви, давлат фуқаролик хизмати, давлат сиёсий хизмати, мансабдор хизматчилар, мутахассис хизматчилар.

Маълумки, давлат бошқарувини соддалаштириш ва ихчамлаштириш, уни ўзгариб бораётган ижтимоий муносабатлардан келиб чиқиб ривожлантириш – давр талаби. Зеро, давлат бошқарувининг самарали ташкил этилиши мамлакат тараққиётининг муҳим шартларидан биридир. Давлат бошқарувида ижобий натижага эришилса, давлат ўз вазифа ва функцияларини тўлақонли бажаради, пировард натижада, барқарор ўсиш суратлари юз беради. Албатта, бунга осонликча эришиб бўлмаслиги барчамизга аён. Хўш, қандай қилиб давлат бошқарувини тўғри йўлга қўйиш мумкин? Оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан иборат бўлган давлат хизмати давлат бошқарувининг асоси ҳисобланади. Айнан давлат хизматини ислоҳ этиш, давлат-хизмат муносабатларини такомиллаштириш, давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақомини қатъий мустаҳкамлаб қўйиш давлат бошқарувида муваффақиятга эришишга катта ҳисса қўшади.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони [1] билан тасдиқланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам бу масала алоҳида ўрин тутган. Стратегиянинг 1-боб 10-мақсадида давлат фуқаролик хизмати тизимини замонавий стандартлар асосида ташкил этиш назарда тутилган.

Ҳар қандай соҳанинг тараққий этиши учун, аввало унинг илмий асослари, назарий жиҳатлари ўрганилган, тадқиқ қилинган ва ҳар томонлама шакллантирилган бўлиши зарур. Давлат хизмати институти илмий-назарий базасидаги давлат хизмати ва давлат хизматчиси категориялари адабиётларда етарлича ёритилган бўлса-да, мавжуд маълумотлар бироз эскирган ёки қўшимчалар талаб қилганлиги ёхуд баъзи ҳолларда қарашлар ўртасида зиддиятлар сезилиб қолаётганлиги боис тушунчалар юзасидан замонавий ёндашувлар бериш, давлат хизмати институтини Ўзбекистоннинг давлат бошқарувига мослаб кўриб чиқиш лозим бўлади.

Миллий ҳуқуқшунос олимларимиздан, ю.ф.н. С.А.Муратаевнинг фикрича, давлат хизмати бу - қонунлар асосида оммавий бошқарув органига расмий равишда юклатилган функция, вазифа ва ваколатларни амалга ошириш компетенциясига эга бўлган, вертикал бўйсинишга асосланган ижро ҳокимияти фаолиятidir.

Давлат хизматчилари эса оммавий бошқарув органида профессионал фаолият юритувчи ижроия-тақсимот ваколатига эга бўлган интеллектуал фаолият билан шуғулланувчи мансабдор шахслардир [2, 101-б].

Кейинги талқинга кўра давлат хизмати икки хил маънода тушунилади. Д.Д.Бабаевнинг таъкидлашича, давлат хизмати тушунчаси кенг маънода давлат органлари томонидан бошқарувнинг кадрлар функциясини амалга ошириш, давлат органлари аппаратида доимий ёки вақтинча мансабни эгаллаб турган ҳамда давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган барча шахсларнинг фаолиятidir. Давлат хизмати тушунчаси функционал маънога ҳам эга. Унга кўра, давлат хизмати – давлат фаолиятининг, давлат органларининг, маъмурий бошқарув тузилмалари фаолиятининг алоҳида тури ҳисобланади.

Давлат хизматчилари ҳуқуқнинг индивидуал субъектларидан иборат бўлган ижтимоий гуруҳ бўлиб, маълум бир ҳақ эвазига давлат органларининг вазифа ва функцияларини амалга оширадидлар [3, 81,84-б].

Миллий олимларимиз томонидан келтирилган ушбу таърифлар Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувидаги давлат хизматини етарлича қамраб олмаган, фикримизча. Биринчи таърифда давлат хизмати

фақатгина ижро ҳоқимияти фаолияти эканлиги айтилган, ваҳоланки, давлат хизмати жуда кенг тушунча бўлиб, у ўз ичига нафақат ижро ҳоқимиятини, балки қонун чиқарувчи ва суд ҳоқимиятидаги хизматларни ҳам қамраб олади. Шунчаки, давлат хизматчиларини таснифлашда улар алоҳида-алоҳида ажратилиши мумкин. Навбатдаги қарашда давлат хизматининг доираси тўлиқ кўрсатилган бўлса-да, давлат хизмати фақатгина ҳақ эвазига ишлайдиган хизматчиларнинг фаолияти деган фикр илгари сурилган. Бунинг учун шахсдан қандайдир билим ёки интеллект талаб қилиниши ёдга олинмаган. Шунингдек, икки таърифда ҳам мансабдор шахслар иборасига урғу берилган. Аммо, давлат хизматида мансабдор шахслардан ташқари, “оддий хизматчи” (мутахассис хизматчи) лар ҳам фаолият юритади.

Рус олимларидан, ю.ф.д.лари Ю.Н.Старилов ва С.П.Матвеев ларнинг фикрича, давлат хизмати – бу оммавий хизмат, аниқроғи, оммавий ҳоқимият органларидаги хизмат, давлат хизмати фақатгина давлат функцияларини амалга оширадиган давлат органлари, хизматлари ёки ташкилот ва муассасаларида мавжуд бўлади [4, 356-357-б].

Ю.ф.д.лари С.Ф.Мазурин, К.Г.Прокофьев ларга кўра, давлат хизмати деганда охир-оқибатда давлат органи, хизмати ёки муассасасининг вазифа ва функцияларини амалга оширадиган, таъминловчи характерга эга бўлган, профессионал фаолият тушунилади [5, 117-б].

Юқорида тақдим этилган икки ёндашувда ҳам давлат хизмати давлат органлари функциясини бажаришга қаратилган фаолият сифатида тушунилиши лозимлиги қайд этилган.

АҚШ ва Буюк Британия манбаларига юзланадиган бўлсак, уларда бир ўзига хос жиҳатни кўришимиз мумкин. Ушбу адабиётларда давлат хизмати деган тушунча йўқ, лекин шу тушунчанинг моҳиятини ўзида акс эттирувчи “оммавий хизмат” ёки “фуқаролик хизмати” категорияларига дуч келамиз.

Мазкур манбаларда ёзилишича, фуқаролик хизматчи ёки оммавий хизматчи давлат органи ёки муайян департаментида иш билан банд бўлган оммавий сектордаги шахсдир [6, 279-б].

Давлат хизмати ҳукумат идораларини ҳаракатга келтирувчи ҳамда ҳар йили Парламент томонидан белгиланадиган ҳақ эвазига ишловчи қироллик хизматчиларининг йиғиндисидир [7, 83-б].

Келтирилган таърифлардан англашиладики, ғарб давлатларида давлат хизмати деганда барча давлат хизматчиларининг эмас (судьялар,

депутатлар, юқори мансабдор шахслар кирмайди), асосан, ижро ҳоқимияти ва бошқарув органларидаги хизматчиларнинг фаолияти тушунилади. Бу, албатта, давлатларнинг ҳуқуқий тизими, давлат хизматининг қайси қонун ҳужжатлари билан бевосита тартибга солиниши билан боғлиқ ҳолатдир.

Таҳлил қилинган назарий қарашларни қийслаб, шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси шароитига мослаштирган ҳолда давлат хизмати ва давлат хизматчиси тушунчаларига қуйидагича таъриф бериш лозим деб ўйлаймиз.

Демак, давлат хизматчиси – давлат органи, ташкилоти ёки бирор бир муассасасида банд бўлган, шу орган вазифа ва ваколатларини амалга оширувчи, ҳақ эвазига ишловчи, ўз йўналишида махсус билимга эга бўлган барча хизматчилар. Давлат хизмати эса мана шу хизматчиларнинг профессионал фаолиятидир.

Навбатдаги муаммоли масала – давлат хизмати институтини давлат томонидан кўрсатилган хизмат билан фарқловчи ҳеч қандай сўз ёки белгининг мавжуд эмаслиги. Биламизки, мамлакатимизда давлат бошқарувидаги давлат хизмати учун ҳам “давлат хизмати”, давлат томонидан фуқароларга кўрсатиладиган бирор бир хизмат учун ҳам “давлат хизмати” атамаси ишлатилади. Бу кўплаб тушунмовчиликларга сабаб бўлиши, табиий ҳол. Масалан, Ўзбекистон аҳолисининг аксарият қисмидан давлат хизмати ҳақида сўрасангиз, фуқароларга кўрсатиладиган хизмат дея жавоб беришади. Хориж тажрибасида ҳам бу икки соҳа учун алоҳида атамалар қўлланилади.

☒ Россия Федерациясида “государственная служба” ва “государственный услуг”;

☒ АҚШда “civil service” ва “public services”.

Бинобарин, икки тушунчани фарқлаш учун давлат хизмати институтини давлат фуқаролик хизмати деб юритиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. Ёки давлат томонидан кўрсатиладиган хизматга нисбатан янги атама ишлатиш керак. Мисол учун, “давлат кўрсатадиган хизмат”, “давлат хизмат кўрсатиши”.

Кейинги масала – давлат хизматчиларини таснифлаш. Миллий ва хорижий адабиётлардан маълумки, давлат хизматчилари кўплаб мезонларга асосан таснифланади, гуруҳларга ажратилади. Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат хизматчилари, одатда 1) ҳуқуқий мақомига ҳамда 2) бажарадиган иши (эгаллаб турган лавозими) га қараб

таснифланади. Мана шу икки мезонга кўра хизматчиларни тоифаларга ажратишни назарий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйишни жоиз деб билдик.

Давлат хизматчилари ҳуқуқий мақомига кўра:

- сиёсий хизматчилар;
- фуқаролик хизматчилар.

Мазкур таснифлашнинг аҳамияти нимада деган табиий савол туғилади. Бу, биринчи навбатда икки тоифанинг фаолияти алоҳида қонун ҳужжатлари билан тартибга солинишида ифодаланади. Яъни, сиёсий хизматчилар – президент, бош вазир, парламент аъзоларининг ҳуқуқий ҳолати Конституция ва бошқа қонунлар билан белгиланади. Фуқаролик хизматчиларнинг мақоми ҳам алоҳида қонун ҳужжати билан мустаҳкамланади. Бундан ташқари, уларга қўйиладиган талаблар ҳам бир-биридан бутунлай фарқ қилади. Карьера давлат фуқаролик хизматининг асосий жиҳати ҳисобланади, лекин президент олдида ҳеч қандай карьера қилиш мақсади турмайди. Ёки бўлмаса уларнинг лавозимга киришиш усулини оладиган бўлсак, депутатлар халқ томонидан белгиланган муддатга сайланади, фуқаролик хизматчилар эса, асосан меҳнат шартномаси орқали ишга қабул қилинади. Бир сўз билан айтганда, икки тоифа ҳам давлат хизматчиси ҳисобланса-да, уларга қўйиладиган талаблар, мақсадлар бир-биридан тубдан фарқ қилади. Сиёсий хизматчи билан фуқаролик хизматчи битта кемада сузиши мумкин, лекин улар кемада бошқа-бошқа вазифани бажаришади.

Давлат хизматчилари бажарадиган иши (эгаллаб турган лавозими) га кўра:

- мансабдор хизматчилар;
- мутахассис хизматчилар.

Тўғри, миллий қонунчилигимизда мансабдор шахс тоифасига у қадар юқори лавозимда бўлмаган шахслар ҳам киритилган. Лекин, умумэътироф этилган қоидага кўра давлат хизматидаги мансабдор шахслар ўз ичига юқори лавозимдаги шахсларни қамраб олади. Мансабдор шахслар сайловлар, ҳукумат алмашиниши ва бошқа сиёсий воқеликлар натижасида тез-тез ўзгариб туради. Бироқ, мутахассис хизматчилар ўз ишларининг махсус билимдонлари ҳисобланиб, улар давлат бошқарувида узлуксиз фаолиятни таъминлаб туришади. Аслида, мутахассис хизматчилар давлат кадрлар аппаратининг асосини ташкил қилади, айнан мутахассис хизматчи давлат бошқарувида кадрлар сиёсатининг драйвери саналади.

Шунинг учун давлат хизматчиларининг бундай таснифланиши катта аҳамиятга эга деган фикрдамиз.

Хулоса ўрнида шуни айта оламизки:

1. Давлат хизмати категориясига миллий ва хорижий олимлар томонидан берилган таърифларни чуқур ўрганган ҳолда, қиёслаб таҳлил қилишга ҳаракат қилдик ҳамда таҳлил натижасига кўра давлат хизмати тушунчасига юқоридаги шахсий қарашимизни баён қиламиз;
2. Давлат томонидан кўрсатиладиган хизмат ва давлат хизмати институти учун битта атаманинг қўлланилишидан воз кечган ҳолда, уларни фарқлаш учун қўшимчалар киритишни илгари сурдик, бу бўйича ўз вариантларимизни тақдим этдик;
3. Давлат хизматчиларини таснифлаш масаласига алоҳида эътибор қаратиб, уларни икки мезон бўйича тоифаларга ажратдик ва буни назарий адабиётларда мустақамлаб қўйиш таклифини берамиз.

Давлат хизмати институтининг назарий жиҳатдан бойитилиши, ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштирилиши давлат бошқарувининг истиқболдаги ривожига хизмат қилиши, шубҳасиз.

Фойдаланилган манбалар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони / <https://lex.uz/uz/docs/5841063>;
2. С.А.Муратаев, Б.Т.Мусаев, Д.Р.Артиков. Маъмурий ҳуқуқ ва процесс. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2020. – 423б;
3. Муаллифлар жамоаси. Маъмурий ҳуқуқ: дарслик. – Т.: ИИВ Академияси, 2021. – 491б;
4. Авторский коллектив. Общее административное право. – Воронеж.: Издательский дом ВГУ, 2016. – 760с / http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/books/adm_pravo_2016-part1.pdf;
5. С.Ф.Мазурин, К.Г.Прокофьев. Административное право: учебное пособие. – СПб.: Фонд «Университет», 2019. – 312с / http://fonduniver.ru/wp-content/uploads/2019/02/Mazurin_A5-pb.pdf;
6. Goldfrey Edwards. Introduction to public administration. – New York.: Library Press, 2017. – 346p / <https://www.pdfdrive.com/introduction-to-public-administration-e58958831.html>;
7. Elizabeth A. Martin. A dictionary of law. – OXFORD University Press, 2003. – 281p / <https://www.pdfdrive.com/oxford-dictionary-of-law-oxford-paperback-reference-e189096888.html>.

